

УДК 004.056.5

DOI 10.5281/zenodo.14214647

Научная статья

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ И ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ: ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

WIRELESS COMMUNICATION AND ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES: A REVIEW OF MODERN TECHNOLOGIES

АХМЕТЖАНОВА ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВНА,
Воронежский институт высоких технологий.
ФЕДОРОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
профессор, к.тех.н.,
Воронежский институт высоких технологий.

AKHMETZHANOVA EVGENIA IGOREVNA,
Voronezh Institute of High Technologies.
FEDOROV SERGEY EVGENIEVICH,
Professor, Candidate of technological sciences,
Voronezh Institute of High Technologies.

В статье представлен обзор современных технологий беспроводной связи, их преимуществ и недостатков. Рассмотрены ключевые аспекты применения беспроводных сетей, такие как мобильность, гибкость и удобство, которые способствуют их широкому распространению. Обсуждены проблемы, связанные с нестабильностью сигнала, ограниченной скоростью передачи данных и угрозами безопасности. Приведены результаты анализа литературы за период 2020-2024 годов, включая 17 800 публикаций, из которых 16 100 носили обзорный характер. Выделены актуальные направления развития технологий беспроводной связи, включая их роль в будущем применении, таких как Интернет вещей и виртуальная реальность. Сделан вывод о необходимости повышения надежности и безопасности сетей для их эффективного использования в различных условиях.

The article provides an overview of modern wireless communication technologies, their advantages and disadvantages. The key aspects of the use of wireless networks, such as mobility, flexibility and convenience, which contribute to their widespread use, are considered. Problems related to signal instability, limited data transfer rate and security threats are discussed. The results of the literature analysis for the period 2020-2024 are presented, including 17,800 publications, of which 16,100 were of a review nature. Current trends in the development of wireless communication technologies are highlighted, including their role in future applications, such as the Internet of Things and virtual reality. It is concluded that it is necessary to improve the reliability and security of networks for their effective use in various conditions.

Ключевые слова: *беспроводная связь, мобильные технологии, преимущества сетей, ограничения подключения, радиоволны, интернет вещей, безопасность данных.*

Key words: *wireless communication, mobile technologies, network advantages, connection limitations, radio waves, Internet of things, data security.*

Введение. Современный мир все больше полагается на беспроводные технологии для передачи данных и связи. От смартфонов до промышленных датчиков, беспроводная связь стала неотъемлемой частью повседневной жизни, обеспечивая мобильность, гибкость и удобство использования.

За последние пять лет мир стал все более мобильным. В результате традиционные способы объединения мира в сеть оказались неадекватными для решения задач, поставленных нашим новым коллективным образом жизни. Если пользователи должны быть подключены к сети с помощью физических кабелей, их перемещение резко сокращается. Однако беспроводное подключение не создает таких ограничений и обеспечивает гораздо большую свободу передвижения со стороны пользователя сети. В результате беспроводные технологии вторгаются в традиционную сферу «фиксированных» или «проводных» сетей. Это изменение очевидно для любого, кто регулярно водит машину. Одной из проблем «жизни или смерти» для тех из нас, кто регулярно водит машину, является ежедневный поток машин, едущих неровно, с пользователями мобильных телефонов на водительском сиденье.

Беспроводная связь для голосовой телефонии создала совершенно новую отрасль. Добавление мобильной связи в телефонию оказало глубокое влияние на бизнес доставки голосовых вызовов, поскольку звонящие могли быть подключены к людям, а не к устройствам. Мы находимся на пороге столь же глубоких изменений в компьютерных сетях. Беспроводная телефония оказалась успешной, поскольку она позволяет людям подключаться друг к другу независимо от местоположения. Новые технологии, нацеленные на компьютерные сети, обещают сделать то же самое для подключения к Интернету. Самой успешной технологией беспроводной передачи данных на данный момент является 802.11.

Беспроводная связь, как предполагается, принесет кардинальные изменения в будущем, с появлением множества новых приложений, таких как виртуальная реальность, Интернет вещей и т. д., которые станут реальностью. Однако эти привлекательные приложения поставили много новых задач, включая неизвестные модели каналов, требования к малой задержке в крупномасштабных сверхплотных сетях и т. д. Удивительный успех глубокого обучения в различных областях, особенно в компьютерных науках, в последнее время стимулировал растущий интерес к его применению для решения этих задач.

Данная статья преследует цель изучить преимущества и недостатки беспроводная связи на основе экспериментальных исследований.

Материалы и методы исследования.

Нами был проведен обзор данных, опубликованный в период с 2020 по 2024 год в базе данных Google scholar. Для поиска использовались ключевые слова: «Wireless Communication» Advantages, Disadvantages. Поиск показал 17 800 результатов, из них 16 100 носили обзорный характер.

Результаты. Преимущества беспроводных сетей.

Наиболее очевидным преимуществом беспроводных сетей является мобильность. Пользователи беспроводных сетей могут подключаться к существующим сетям и затем свободно перемещаться. Мобильный телефон может проехать мили за один разговор, поскольку телефон соединяет пользователя через вышки сотовой связи. Изначально мобильная телефония была дорогой [1]. Стоимость ограничивала ее использование высокомобильными специалистами, такими как менеджеры по продажам и важные руководители, принимающие решения, которым может потребоваться связаться в любой момент, независимо от их местонахождения. Однако мобильная телефония оказалась полезной услугой, и теперь она относительно распространена в Соединенных Штатах и чрезвычайно распространена среди европейцев».

Точно так же беспроводные сети передачи данных освобождают разработчиков программного обеспечения от привязи кабеля Ethernet за столом. Разработчики могут работать в библиотеке, в конференц-зале, на парковке или даже в кофейне через дорогу. Пока пользователи беспроводной связи остаются в пределах досягаемости базовой станции, они могут пользоваться преимуществами сети. Обычно доступное оборудование может легко покрыть корпоративный кампус; приложив немного усилий, используя более экзотическое оборудование и благоприятную местность, вы можете расширить диапазон сети 802.11 до нескольких миль [5].

Беспроводные сети, как правило, обладают большой гибкостью, что может привести к быстрому развертыванию. Беспроводные сети используют ряд базовых станций для подключения пользователей к существующей сети (в сети 802.11 базовые станции называются точками доступа.) Однако инфраструктурная сторона беспроводной сети качественно одинакова, подключаете ли вы одного пользователя или миллион пользователей. Чтобы предлагать услуги в определенной области, вам нужны базовые станции и антенны. Однако после того, как эта инфраструктура будет создана, добавление пользователя в беспроводную сеть в основном будет вопросом авторизации. После того, как инфраструктура будет создана, ее необходимо настроить для распознавания и предоставления услуг новым пользователям, но авторизация не требует дополнительной инфраструктуры. Добавление пользователя в беспроводную сеть – это вопрос настройки инфраструктуры, но это не включает в себя прокладку кабелей, подключение терминалов и подключение нового разъема [3].

Гибкость – важный атрибут для поставщиков услуг. Один из рынков, за которым гонятся многие поставщики оборудования 802.11, – это так называемый рынок подключения «горячих точек». Аэропорты и вокзалы, скорее всего, будут иметь путешествующих деловых путешественников, заинтересованных в доступе к сети во время задержек подключения. Кофейни и другие общественные места – это общественные места, в которых желателен доступ к сети. Многие кафе уже предлагают доступ в интернет; Предложение доступа в интернет через беспроводную сеть является естественным расширением существующего подключения к интернету. В то время как можно обслуживать текучую группу пользователей с помощью разъемов Ethernet, предоставление доступа через проводную сеть проблематично по нескольким причинам. Прокладка кабелей занимает много времени и стоит дорого и может также потребовать доработки [8]. Правильное угадывание правильного числа кабельных отводов – это скорее искусство, чем наука. Однако с беспроводной сетью нет необходимости мучиться с конструкцией или делать обоснованные (или дикие) предположения о спросе. Простая проводная инфраструктура подключается к интернету, и тогда беспроводная сеть может вместить столько пользователей, сколько необходимо. Хотя беспроводные локальные сети имеют несколько ограниченную пропускную способность, ограничивающим фактором в организации сети небольшой точки доступа, вероятно, будет стоимость пропускной способности WAN для поддерживающей инфраструктуры [6].

Гибкость может быть особенно важным в старых зданиях, поскольку это снижает необходимость в строительстве. После того, как здание объявлено историческим, реконструкция может быть особенно сложной. Помимо выполнения требований владельца, агентства по сохранению исторического наследия должны быть уверены, что новое строительство не оскверняет прошлое. Беспроводные сети могут быть развернуты чрезвычайно быстро в таких условиях, поскольку для установки требуется лишь небольшая проводная сеть [2].

Гибкость также привела к развитию сетей низового сообщества. С быстрым падением цен на оборудование 802.11 группы волонтеров создают общие беспроводные сети, открытые для посетителей. Общественные сети также расширяют диапазон доступа в интернет за пределы ограничений DSL в сообществах, где высокоскоростной доступ в интернет был

только мечтой. Общественные сети были особенно успешны в труднодоступных местах, которые слишком суровы для традиционных проводных подходов [4].

Как и все сети, беспроводные сети передают данные через сетевую среду. Среда представляет собой форму электромагнитного излучения. Чтобы быть здоровым – подходит для использования в мобильных сетях, среда должна иметь возможность охватывать большую область, чтобы клиенты могли перемещаться по всей зоне покрытия. Ранние беспроводные сети использовали инфракрасный свет. Однако инфракрасный свет имеет ограничения; он легко блокируется стенами, перегородками, и другие офисные конструкции. Радиоволны могут проникать через большинство офисных препятствий и обеспечивать более широкий диапазон покрытия. Неудивительно, что большинство, если не все, продукты 802.11 на рынке используют физический уровень радиоволн [7].

Проблемы и ограничения беспроводных технологий.

Несмотря на преимущества, беспроводная связь имеет свои ограничения. К ним относятся угрозы, такие как несанкционированный доступ и взлом, требуют использования современных методов шифрования. Железобетонные конструкции, радиопомехи и другие факторы могут снижать качество соединения. Беспроводные сети часто уступают проводным в скорости передачи данных, особенно в условиях высокой нагрузки. Одной из ключевых проблем является нестабильность сигнала, которая может быть вызвана физическими препятствиями (стены, мебель), помехами от других устройств и погодными условиями [10]. Скорость передачи данных в беспроводных сетях часто уступает проводным решениям, что может быть критичным для приложений, требующих высокой пропускной способности. Также существует риск несанкционированного доступа, поскольку радиосигналы передаются в открытой среде, что делает их более уязвимыми к перехвату, если меры безопасности, такие как шифрование, недостаточно строгие. Ограниченный радиус действия требует установки дополнительных точек доступа в крупных помещениях или на больших территориях, что увеличивает затраты. Кроме того, устройства в беспроводных сетях зависят от батарей, срок службы которых может быть ограничен, что требует регулярной подзарядки или замены [9].

Заключение.

Беспроводные технологии продолжают развиваться, предлагая новые возможности для бизнеса и пользователей. Их преимущества, такие как мобильность и гибкость, делают их незаменимыми в современном мире. Однако для успешного использования необходимо учитывать их ограничения и внедрять решения, повышающие безопасность и надежность сетей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bazhaev N.A. Research on the availability of remote wireless network devices / N.A. Bazhaev, I.E. Krivtsova, I.S. Lebedev // Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics. 2016. Vol. 16. No. 3. pp. 467-473.
2. Горохов Д.С. Условия эффективного применения радиоустройств в сетях беспроводного широкополосного доступа // Национальная Ассоциация Ученых. 2018. № 9(36). С. 35-36.
3. Злотникова Р.Е. Обзор технологий беспроводных нательных сетей // Проблемы информатики. 2018. №. 1(38). С. 42-66.
4. Лебедева Д.Ю. Пути оптимизации энергопотребления в беспроводных сенсорных сетях // Languages in professional communication, 29 апреля 2021 года. ООО «Издательский Дом «Ажур», 2021. С. 495-499.
5. Патент № 2378776 С2 Российская Федерация, МПК H04L 12/56. Способы и устройства для взаимодействия глобальных беспроводных сетей и локальных беспроводных сетей или персональных беспроводных сетей: № 2008104612/09: заявл. 06.07.2006: опубл. 10.01.2010 / С. Дравида, Д.Р. Уолтон, С. Нанда, Ш.К. Суриени.

6. Патент № 2378776 С2 Российская Федерация, МПК H04L 12/56. Способы и устройства для взаимодействия глобальных беспроводных сетей и локальных беспроводных сетей или персональных беспроводных сетей: № 2008104612/09: заявл. 06.07.2006: опубл. 10.01.2010 / С. Дравида, Д.Р. Уолтон, С. Нанда, Ш. К. Суринени.

7. Патент № 2384981 С2 Российская Федерация, МПК H04W 64/00, H04B 7/26. Способы и устройства для обеспечения межсетевых обмена беспроводных глобальных сетей и беспроводных локальных сетей или беспроводных персональных сетей: № 2008104613/09: заявл. 06.07.2006: опубл. 20.03.2010 / С. Дравида, Д.Р. Уолтон, С. Нанда, Ш.К. Суринени.

8. Писарчук А.С. Анализ применения беспроводных самоорганизующихся сетей / А.С. Писарчук, Д.Д. Мельникова // The World of Science Without Borders, 11 февраля 2022 года, 2022. С. 314-316.

9. Росс Д. Wi-Fi. Беспроводная сеть / Д. Росс; Джон Росс; [пер. с англ. В.А. Ветлужских]. М.: NT Press, 2007. 309 с.

10. Сухопара Н.С. Анализ различных типов беспроводных сетей, применяемых для создания сети группы автономных транспортных средств // Научно-исследовательский центр "Technical Innovations". 2023. № 17. С. 53-59.

© Ахметжанова Е.И., Федоров С.Е., 2024.